

Bakteriyalar va mikroblar

Yunusova Muyassar Raxmatovna Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar

XTBga qarashli 6-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Erkabayeva Munojat Raxmatovna Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar

XTBga qarashli 2-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bakteriyalar va mikroblar, shuningdek ularning o'zaro o'xshash va o'zaro farqlanarli tomonlari haqida batafsil bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: bakteriya, mikroorganizmlar, mikroblar, viruslar, hujayra, inson tanasi, atmosfera va h.k.

"Mikroblar" barcha mikroskopik organizmlarni tavsiflash uchun ishlatiladigan umumiy atamadir. Ular hujayra tuzilishi va tuzilishida keskin farq qiladi. Bundan tashqari, mikroblar bir hujayrali, ko'p hujayrali yoki hujayra klasterlarida yashashi mumkin. Shunisi e'tiborga loyiqki, mikroblar tabiatda keng tarqalgan bo'lib, ekotizimlarda muhim rol o'ynaydi. Bakteriyalar, arxeya, protozoa, suv o'tlari, zamburug'lar, viruslar va ko'p hujayrali hayvonlar parazitlari mikroblarning yetti turidir. Mikroblar juda kichik tirik mavjudotni, ayniqsa kasallikni keltirib

chiqaradigan va faqat mikroskopda ko'rish mumkin bo'lgan jonzotni nazarda tutadi, bakteriyalar esa hujayra devorlariga ega bo'lgan, lekin organelalari va uyushgan yadrosiga ega bo'lmagan bir hujayrali mikroorganizmlarning katta guruhiga ishora qiladi, shu jumladan ba'zilari kasallik sabab bo'ladi. Shunday qilib, bu mikroblar va bakteriyalar o'rtasidagi asosiy farq. 1970 yillarda molekulyar genetika, hujayra biologiyasi va kimyosi yutuqlariga asoslangan ishlab chiqarish usuli-biotexnologiya paydo bo'ldi. Lekin biologik usulda ishlab chiqarish jarayoni qadim zamonlardan bizga ma'lum. Masalan, non, vino, sut mahsulotlari, pishloq ishlab chiqarish, bijg'itish, tibbiyotda ishlatiladigan dorilarni ishlab chiqarish va boshqalar biotexnologik jarayonlar bo'lib, boshqa ishlab chiqarish usullariga qaraganda energiya va xom ashyoni ko'p talab qilmaydi. Biotexnologiyaning yana bir qulaylik tomoni shundaki, bu jarayon natijasida hosil bo'lgan chiqindilar kam va ular albatta yana bir boshqa maqsadlar uchun ishlatiladi. Biotexnologiya keyingi yillarda genetik injeneriyaning yutuqlariga suyangan holda yanada rivojlanmoqda. DNK molekulasini ishlab chiqaruvchi tarmoqlar yaratila boshlandi. SHunday tarmoqlar dastlab 1976 yili Amerikada, keyinchalik esa, Evropada va YAponiyada paydo bo'ldi. Biotexnologiya jarayonlaridan mikrobiologiya sanoati, o'simlik va hayvon seleksiyasida fermentlar ishlab chiqarish sanoati, oziq-ovqat sanoati, tibbiy dori-darmonlar ishlab chiqarish va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. Hozirgi kunda biotexnologiya usullari asosida ko'plab (4500ga yaqin) antibiotiklar olinmoqda.

Bakteriyalar yadroga ega bo'lmagan bir hujayrali prokaryotlardir. Ular avtotroflar yoki geterotroflar bo'lishi mumkin. Bakteriyalarning asosiy xarakterli xususiyatlaridan biri peptidoglikanlardan tashkil topgan hujayra devorining mavjudligidir. Biroq, bakteriyalarda membrana bilan bog'langan organellalar mavjud emas. Biroq, ba'zi bakteriyalar hujayra devorini o'rab turgan konvertni o'z ichiga oladi. Bakteriyalar prokariot bo'lganligi sababli, ularning genetik materiali sitoplazmada bo'ladi. Bakteriyalarning yana bir o'ziga xos xususiyati plazmidlar deb nomlanuvchi ekstraxromosomal DNK elementlarining mavjudligi bo'lib, ular rekombinant DNK texnologiyasida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bakterial hujayraning barcha biokimyoviy reaksiyalari sitozol ichida sodir bo'ladi. Bundan tashqari, bakteriyalar mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan to'rtta asosiy shakl: basilla (tayoq shakli), kokkus (sferik shakl), spirilla (spiral shakl) va Vibrio (egri shakl). Bundan tashqari, hujayra devorining tuzilishiga ko'ra, bakteriyalarni Gram-musbat va Gram-manfiy bakteriyalar deb tasniflash mumkin. Shuningdek, bakteriyalar gazsimon kislorodga bir necha turdagi javoblarni ishlab chiqaradi.

Javobga qarab, bakteriyalarni kislorod ishtirokida yashashga moyil bo'lgan aerob bakteriyalar, kislorodsiz yashashga moyil bo'lgan anaerob bakteriyalar va ikkala muhitda ham yashashi mumkin bo'lgan fakultativ anaeroblar deb tasniflash mumkin. Bakteriyalar ko'z bilan ko'rish uchun juda kichik mikroorganizmlardir.

Ular qalam uchidan 1000 marta kichikroq. Biz mikroskop deb nomlangan asbobdan foydalanishimiz kerak, bu bakteriyalarning tasvirini ko'rish uchun etarlicha katta qiladi. Har xil shakl va o'lchamlarga ega bo'lgan juda ko'p turli xil bakteriyalar mavjud. Ba'zilari beysbol tayoqchasiga o'xshaydi, boshqalari basketbol to'pi kabi yumaloq (lekin millionlab marta kichikroq). Bakteriyalar oddiy sodda, shar, silindr yoki egilgan shaklda bo'ladi. SHarsimon bakteriyalar kokkilar (kokkus-loticha don) deyiladi. Ular sferasimon, elipssimon, no'xotsimon va boshqa ko'rinishga ega bo'ladi. Bakteriya hujayralarining bir-biriga nisbatan joylanishiga qarab, har xil nomlanadi. SHarsimon bakteriyalar hujayrasi bo'linib, ayrim joylashsa ular monokokklar, hujayra bo'linishi natijasida har xil uzum boshi kabi to'plamlar hosil qilsa stafilokokklar deyiladi. Bakteriyalar bo'lingandan so'ng ikkitadan bo'lib joylashadiganlari-diplokokklar, bo'linishi natijasida uzun zanjir hosil qilsa streptokokklar, to'rttadan bo'lib joylashsa tetrakokklar, kub shaklida joylashsa-sarsinalar deb ataladi. Bakteriyalarning ko'pchiligi silindr yoki tayoqchasimon shaklga ega bo'ladi. Tayoqchasimon bakteriyalar uzunligi, katta-kichikligi, kundalang kesimi, hujayra uchining ko'rinishi, hujayralarining o'zaro joylashishlari bilan farqlanadi. Hujayra uchlari to'g'ri, oval, buralgan yoki o'tkirlashgan bo'lishi mumkin. Bakteriyalar qayrilgan, ipsimoi, shoxlangan ham bo'lishi mumkin. Bakteriyalar ayrim, yakka-yakka, tayoqchalar, ikkitadan joylashgan diplobakteriyalar, spora hosil qiluvchilari bo'lsa diplobasillalar, zanjir hosil qiluvchilarini esa streptobakteriya (streptobasilla) deyiladi. Ba'zan buralgan

yoki spiralsimon ko'rinishga egalari ham uchraydi, ular spirillalar (spira-lotincha buralgan). Spirillalarni buralishga ega bo'ladigan kalta egilganlari vibrionlar (vibrio so'zi lotincha qayrilaman) deb ataladi. Bakteriyalarning ipsimon shakllilari, ko'p hujayralilari ham bo'lib, hujayraning tashqi tomoni har xil o'simtalar hosil qiladi. Ularning uchburchak, yulduzsimon, ochiq yoki yopiq halqa chuvalchangsimon va boshqa shakllari ham uchraydi.

Mikroblar bakteriyalar, arxeya, protozoa, suv o'tlari, zamburug'lar, viruslar yoki ko'p hujayrali hayvonlar parazitlari bo'lishi mumkin, bakteriyalar esa mikroblarning bir turi. Demak, bu ham mikroblar va bakteriyalar o'rtasidagi farqdir. Mikroblar mikroskopik organizmlar guruhidir, shu jumladan bakteriyalar, arxeya, protozoa, suv o'tlari, zamburug'lar, viruslar va ko'p hujayrali hayvonlar parazitlari. Ular prokaryotlar yoki eukaryotlar va bir hujayrali yoki ko'p hujayrali bo'lishi mumkin. Bundan farqli o'laroq, bakteriyalar bir hujayrali, prokaryotik mikroblar turidir. Mikroblar ham, bakteriyalar ham foydali yoki zararli bo'lishi mumkin. Biroq, mikroblar va bakteriyalar o'rtasidagi asosiy farq ularning tashkil etilishidir. Tug'ilish jarayonida va tug'ilgandan so'ng darhol biz birinchi mikroorganizmlarni olamiz. Chaqaloqlar mikroorganizmlarni onalaridan tug'ruq paytida, qin orqali o'tayotganda yoki onaning terisi bilan aloqa qilishda oladi, agar tug'ilish sezaryen bilan bo'lsa. Laktobakteriyalar, "yaxshi bolalar" dan biri hisoblanadigan bakteriyalar, onaning qinida yashaydi va ular ovqat hazm qilishda

yordam berish uchun chaqaloqning ichaklarini kolonizatsiya qiladilar, bu oziq-ovqatni inson tanasi tomonidan ishlatish uchun mayda bo'laklarga bo'linadi. laktoza deb ataladigan shakarni o'z ichiga olgan sut. Agar chaqaloq sezaryen bilan tug'ilsa, laktobakteriyalar darhol chaqaloq mikrobiotasining bir qismiga aylanmaydi, bu asosan onaning terisi va chaqaloqning atrof-muhitidagi bakteriyalardan iborat bo'ladi.

Chaqaloq mikrobiotasidagi chaqaloq tug'ilish turidan kelib chiqadigan bu farqlar chaqaloq 12-24 oylik bo'lgunga qadar saqlanib qoladi. Barcha chaqaloqlar hamshiralar va shifokorlarning terisidan va ular yashayotgan muhitdan bakteriyalarni oladi. Chaqaloqlar ovqat eyishni boshlagandan so'ng, ular mikroblarni o'z dietasidan oladilar. Hayotning birinchi kunlarida ularning ichaklarini kolonizatsiya qiladigan mikroorganizmlarning turi chaqaloqning ko'krak suti bilan boqishi yoki formulasini ichishiga qarab har xil bo'ladi. Ko'krak suti bilan boqish chaqaloq uchun sog'lomdir, chunki u chaqaloqqa onaning terisidan bakteriyalarni olishga yordam beradi, bu esa keyinchalik chaqaloqning ichaklarini kolonizatsiya qiladi, shuningdek, ona sutida chaqaloqni kasallikdan himoya qiluvchi boshqa komponentlar ham mavjud. Chaqaloqlar o'sib ulg'aygan sari, ular yeydigan qattiq ovqatdan, polda emaklashdan, qo'llarini og'ziga solishdan, o'yinchoqlarni yalashdan va boshqa ko'plab manbalardan mikroorganizmlarni oladilar.

Tabiatda va xalq xo'jaligida bakteroyalarning ahamiyati juda katta. Bakteriyalar tirik xujayralar tarkibiga kiradigan hamma kimyoviy elementlarning tabiatda aniqlanishida ishtirok etadi. O'simlik va hayvon qoldiqlari sellyuloza, pentozalar, kraxmal, pektin moddalar va boshqalarni o'zlashtira oladigan mikroorganizmlar ishtirokida parchalanib, pirovardida karbonat angidrid bilan suvga aylanadi. Tabiatda azot aylanishida ham mikroorganizmlarning roli katta. Hayvonlar o'ziga zarur azotli birikmalarni o'simlik oqsillaridan hosil qiladi. Hayvon va o'simlik oqsillari Bakteriya ta'sirida minerallasib, avval ammiakka, keyin nitrit va nitratlarga aylanadi. Ammoniyli tuzlar ham, nitratlar ham yuksak o'simliklar uchun oziq bo'ladi, ular shu tuzlardan foydalanib, o'z tanasida oqsil hosil qiladi. Bakteriya boshqa biogen elementlarni ham minerallashtiradi. Ular organik fosfor birikmalarini parchalab, suv havzalari va tuproqda fosforning mineral birikmalarini ko'paytiradi. Bakteriya ta'sirida oltingugurtning organik birikmalari ham minerallarga aylanadi. Bakteriya genetika, biofizika, kosmik biologiya va boshqa sohalarga oid umumiy masalalarni hal qilish uchun eng yaxshi ob'yektdir. Bakteriya kulturasidan aminokislotalar, vitaminlar va antibiotiklarni miqdor jihatidan aniqlashda foydalaniladi. Tuproq unumdorligi Bakteriyaning hayot faoliyatiga bog'liq. Pektin moddalarni bijg'itadigan Bakteriya yordamida zig'ir, kanop va boshqa tolali o'simliklar ivitiladi. Sutdan qatiq, sariyog', pishloq va boshqa mahsulotlar tayyorlashda ham bakteriyaning har xil turlaridan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Mishustan E.N., Emsev V.G. Mikrobiologiya. M. Kolos, 1987.

Nizametdinova YA.F., Mansurova M.L., Muzaffarova I.A., Kondratyeva E.V., Vaxabov A.H., Mikrobiologiyadan amaliy mashg'ulotlar . Metodik qo'llanma. Toshkent. ToshDU. 1992

Vahobov A.H. O'simlik viruslarini aniqlashda immunologiya usullarini qo'llash (Uslubiy ko'rsatma) ToshDU 1991.

Burxonova X.K., Murodov M.M. Mikrobiologiya. Toshkent. "O'qituvchi", 1975.

Mishustin E.N., SHilьnikova V.K. Biologicheskaya fiksatsiya atmosferного azota. M., Nauka, 1968.

Mustaqimov G.D. O'simliklar fiziologiyasi va mikrobiologiyasi asoslari. Toshkent. O'qituvchi, 1978.

Vahobov A.H., Inog'omov M. Mikrobiologaya (Ma'ruzalar matni). Toshkent. ToshDU nashriyoti. 1999 y